

‘Bromélia-Peluda’: Sucesso da Ciência Cidadã na Geração e Divulgação de Conhecimento Científico

Comunicação Oral

Alba Livia Tallon Bozi¹, Sabine Righetti^{1,2}, Ana Paula Morales³, Natália Flores³ e Raquel Souza Ribeiro³

Palavras-chave: nova espécie, ciência cidadã, divulgação científica, impacto político, mata atlântica

Uma espécie de bromélia encontrada na região serrana do município de Alvarenga/MG, no vale do rio Doce, foi descoberta na Mata Atlântica por um guia turístico que, surpreso com as características da planta, fez o registro fotográfico e enviou para pesquisadores do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Analisando as imagens, os cientistas perceberam que se tratava de uma nova espécie de bromélia, batizada de *Krekananthus ribeiranus* em homenagem ao jovem descobridor, Júlio Cesar Ribeiro. A descrição da nova espécie foi publicada na revista científica “Phytotaxa” em outubro de 2023, menos de um ano após ser encontrada. E não parou por aí: o artigo científico foi enviado pela assessoria de imprensa do INMA à Agência Bori de divulgação científica, que capilarizou o achado na imprensa de todo o país. Cerca de 300 veículos jornalísticos noticiaram imediatamente a nova planta, que foi popularmente batizada de “bromélia-peluda” — termo usado inclusive em títulos de reportagens de veículos como UOL, Isto É e Agência Brasil (O Eco já ousou em despertar a atenção do leitor com um título bem-humorado: “Uma Descoberta Cabeluda”). Antes da bromélia-peluda, o mesmo cidadão cientista havia encontrado uma *Stigmatodon enigmaticus*, espécie nova também descrita por pesquisadores do INMA em parceria com cientistas de outras instituições. O caso revela como a participação de pessoas que estão circulando nos diferentes ambientes — onde os cientistas não estão — é fundamental para a compreensão do mundo ao nosso redor. Essa iniciativa evidencia como a ciência cidadã pode contribuir para o avanço do conhecimento sobre nossa biodiversidade, bem como reitera o potencial da divulgação científica como propagadora desse conhecimento para além das fronteiras acadêmicas. A ciência cidadã pode gerar, ainda, impacto político. A partir da descoberta, a nova espécie pode compor listas de espécies ameaçadas, contribuindo para a conservação.

Agradecimentos: Agradecemos aos pesquisadores Dayvid Couto, bolsista do Programa de Capacitação Institucional (PCI) do INMA, e Paulo Gonella, professor da Universidade Federal de São João del-Rei (UJSJ) e supervisor do projeto “Ecossistemas Rupícolas da Mata

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), alba.livia@inma.gov.br; sabine@unicamp.br

² Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), sabine@unicamp.br

³ Agência Bori, ana.morales@abori.com.br; natalia.flores@abori.com.br; raquel.ribeiro@abori.com.br

Atlântica: conhecimento, biogeografia e Conservação”, realizado no âmbito do PCI/INMA, pela disponibilidade e atenção à imprensa, que permitiram o grande volume de matérias publicadas. Agradecemos também a Júlio César Ribeiro, morador de Alvarenga/MG, por compartilhar seu achado e colaborar com a produção da ciência e sua divulgação.